

O'ZBEKISTON SSRDA YENGIL SANOATGA OID DAVLAT SIYOSATI MANABALARI TAVSIFI VA TARIXSHUNOSLIGIDAN (QISQACHA SHARH)

Omonov Yaxyo Akbarjon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617026>

Annotatsiya. Muallif O'zbekiston SSRda yengil sanoatga oid davlat siyosati ma'no mazmunini, shuningdek, manabalari tavsifi, tarix fanidan olib borib tadqiqotlarga to'xtalib, ularda yoritilgan masalalarga qisqacha sharh berib o'tgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik korxonalarini, sanoat rivojlanishi, siyosati tarixi, tadqiqotchilar, kooperativ, umumsovet marosimlari, kommunistik g'oyalar.

Jahon tarixida sanoat shaharlari va iqtisodiy xududlar davlat taraqqiyotining ko'rsatkichi sifatida muhim ahamiyat kasb etib kelgan. XXI asr boshlariga kelib fan va texnika taraqqiyoti natijasida dunyo mamlakatlarida sodir bo'lgan urbanizatsiya jarayonlari ta'sirida shahar madaniyati jadal rivojlanib o'zgarib bormoqda. Shaharlar tarixini tadqiq etishning ilmiy ahamiyati, eng avvalo, har bir shaharning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ularni rivojlantirishda tarixiy omillarni e'tiborga olish zaruriyati bilan belgilanadi. Shaharlar rivoji o'z tarixi davomida rivojlanish, turg'unlik va inqiroz davrlarini bosib o'tgan. O'zbekistonda iqtisodiy tadqiqotlar markazida XABITAT tashkiloti bilan hamkorlikda shaharlar bo'yicha keng izlanishlar olib borilgan¹.

O'zbekiston SSRning sanoat rivojlanishiga dastlabki 1920 yillarda birinchi jahon urushi va sovet hokimiyatining fuqarolar urushi ta'sirida inqiroziy holatga kelib qolgandi. Chunki, mamlakatning ko'plab xududlaridagi sanoat korxonalariga xalq norozilik voqealarida ko'plab sanoat korxonalariga talofat yetadi. Bu jarayonlar paxta tozalash, tekstil, pillachilik, oziq-ovqat sanoatining ishlab chiqarish jarayonlariga salbiy ta'sir etdi. Birgina 1920-yil 17-iyuldan 14-avgustgacha, ya'ni salkam bir oy ichida Andijon tumanida – 17 ta, Farg'ona tumanida – 9 ta, Asaka tumanida – 8 ta, jami 34 ta paxta tozalash zavodlari vayron qilindi². 1920-yilda o'lkada mavjud 228 ta paxta tozalash zavodidan atigi 16 tasi ishlar qoldi. Bu hol sho'rolar hukumatini tashvishga solmay qolmasdi, albatta. Chunki markaziy shaharlarda o'nlab to'qimachilik korxonalarini to'xtab qolgan, minglab kishilar ishsiz edi³. O'zbekiston SSRda ishsizlar sonining ortib borishi esa, iqtisodiy tanglikni yuzaga keltira boshladi.

1920 yillarda o'lkaning barcha sanoat tarmoqlarini jonlantirish, ularning ta'mirga muhtoj obektlarini qayta ta'mirlash va aholini ish bilan band qilish borasida bir muncha ishlar amalga oshirish boshlandi. O'zbekiston shaharlari tarixida alohida iz qoldirgan Sovet hokimiyatining O'zbekiston SSRda yengil sanoatga doir siyosati tarixi (1925-1991 yillar)ga oid jarayonlarining sodir bo'lishi ushbu muammo sabablarini, bunga ta'sir qilgan omillarni o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi. Aynan shu holat, ya'ni O'zbekiston SSRda yengil sanoatga doir siyosati tarixi sovet siyosati tanazzulining sabablarini, unga ta'sir etgan omillarni aniqlash zaruriyati mavzuning dolzarbligini belgilab beradi.

Mustaqillik yillarida yuzaga kelgan ilmga va ijodga berilgan erkinligi respublikaning XX asr 80 - yillarida yuzaga kelgan SSSRning iqtisodiy va ijtimoiy holatni tanqidiy talqindagi qator adabiyotlar yuzaga keldi. Bunga ayniqsa G.Xidoyatov, N.To'xliev, A.Xazratqulov,

¹ Городского населения в Узбекистане сквозь призму глобального финансовоэкономического кризиса. – Ташкент. 2010. – 38 с.

² I.S.Hayitov, T.Akbarov. O'zbekiston paxta tozalash sanoati tarixidan. – Toshkent. Bilim jamiyati, 1989. –B. 7.

³ Maqsudov R.X, Xaitov I.S. To'qimachilik tarixi. –Toshkent. Ilm-Ziyo. 2015. –B. 47.

L.Levitinlarning monografiyalarini misol tarzida ko'rsatish mumkin⁴.

Shu bilan birga O'zbekiston yengil sanoatidagi ijtimoiy-iqtisodiy, demografik jarayonlar, millatlararo munosabatlar to'g'risida ko'plab tadqiqotlar jumladan, N.Oblamurodov, O.Ota-Mirzaev, V.Gentshke, R.Murtazaeva, D.Bobojanovalarning ishlari⁵ yuzaga keldi. Tadqiqotchilar XX asr 80 - yillarida aholining tabiiy va mexanik ko'payishi xajmi, ishlab chiqarish kuchlari orasida qator ziddiyatlarni yuzaga kelishi, profsoyuzlar faoliyati tahlillar asosida yoritadilar. Shuningdek, ular respublikadagi etnodemografik, ijtimoiy - siyosiy vaziyat keskinlashuviga partiya va davlat organlari siyosati sabab bo'lganini qayd etadilar.

Bevosita O'zbekiston shaharlarining sovet davri tarixiga oid yangi tadqiqotlarda esa shahar madaniyati, xususan, ijtimoiy hayot, maishiy xizmat ko'rsatish sohalari⁶, sanoat shaharlari manzarasidagi o'zgarishlarga e'tibor qaratildi. Biroq sovet ittifoqi davridagi yengil sanoatning shaharlarda joylashuvi, sanoat korxonalar faoliyatidagi sovet siyosatining islohotlari alohida o'rganilmadi.

Kommunistik partiya va O'zbekiston hukumatining tajribasini o'rganish va umumlashtirish, urushdan keyingi davrda mahalliy va kooperativ sanoatni rivojlantirishdagi roli hamda xalq xo'jaligining tiklashning "besh yillik reja"larining bajarilishi kabi masalalar yoritildi. Lekin kooperativlashtirish sohasidagi haqiqiy holat hamda muammolar, davlat va partiya organlarining mazkur masalaga munosabatiga hukmron mafkura nuqtayi nazaridan yondashildi. Bu davr har bir masalaga sinfiy nuqtai-nazardan yondashish, partiyaning yakka hukmronligi, xo'jalik yuritish mexanizmlarining iqtisodiy qonunlar emas, balki davlat rejalari va nazoratida bo'lishi bilan xarakterlanib, ushbu tizim kooperativ, yengil sanoat korxonalari va mayda xunarmandchilik siyosatini rivojlantirish harakatning keng tarqalishi va rivojlanishiga to'sqinlik qildi.

1925 yillarda SSSR Xalq Komissarlari Soveti raisi A.I.Rikov keyingi o'rinlarda ishlab chiqarishni kengaytirilmas ekan, aholining o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun chetdan mahsulot keltirishga majbur bo'linishi va ushbu ehtiyojlarni iloji boricha hunarmandchilik ishlab chiqarishi hisobiga qondirish maqsadga muvofiq ekanligini alohida ta'kidlagan⁷. XIV konferensiyada qabul qilingan rezolyusiya asosida, hunarmandchilik kooperatsiyasi huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlana boshladi hamda aholini bandligi va keng iste'mol mollari ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida davlat buyurtmalarining bir qismi hunarmandchilik kooperatsiyasiga o'tkazildi.

T. Akbarovning tadqiqotlarida O'zbekistondagi sanoat korxonalarining butun boshqaruv tartibi jumladan, paxta tozalash zavodlarini Turbyuro SK KPT va Sredazbyuro SK RPK orqali boshqarilganligi, ayniqsa, 1924 yillarda yengil sanoat tarmoqlaridan biri bo'lgan paxta tozalash, mayda paxtani quritish punktlari arendaga berilganligi va ularning ishlab chiqarish

⁴ Хидоятлов Г.А. Национальный вопрос в СССР. - Ташкент: Узбекистан, 1991. -303 с.; Tuxliev N. O'zbekiston iqtisodiyoti. Savollar va javoblar.- Toshkent O'zbekiston, 1994.-172 b., Левитин Л. O'zbekiston tarixiy burilish pallasida.- Toshkent: O'zbekiston, 2001. - 364 b.

⁵ Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный историко-демографический аспект ...; Bobojonova D. O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar (70 – 80 yillar misolida) ...; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана ... va b.

⁶ Shodmonova S. O'zbekiston shaharlarida transfarmatsiya jarayonlari (1917–1941 yillar). – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2015. – 336 b.

⁷ Антошкин А.В. Роль промысловой и инвалидной кооперации в развитии товарооборота Башкирии в 1930-гг // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2017. №9 (сентябрь). URL:<http://e-konsept.ru/2017/174006/htm>.

jarayonlari yuqorilab, yengil sanoat tarmoqlarida rivojlanish og'ir sanoatga qaraganda keskin o'sganligini tadqiq qilib o'tgan⁸. Ammo tadqiqotlarda yengil sanoatning rivojlanishida faqatgina paxta tozalash sanoat korxonalariga alohida qarab o'tilgan. Mazkur yillarda yengil sanoatning oziq-ovqat va tekstil tarmoqlarida ham katta o'zgarishlar bo'lib o'tganligi aniqlik bilan yoritib o'tilmagan.

G. Dadamirzaevaning ta'kidlashicha yengil sanoatning rivojlanishida kooperatsiya Turkiston qishloq xo'jaligini tiklash va yanada rivojlantirishda sezilarli rol o'ynay boshladi⁹. U minglab mayda dehqon xo'jaliklari bilan sanoat o'rtasida iqtisodiy aloqalar o'rnatish, mehnat unumdorligini oshirish, dehqonlarning turmush sharoitini yaxshilash, davlat korxonalarini zarur xom ashyo bilan ta'minlash jarayonida faol ishtirok etdi.

Sovet turmush tarzining ajralmas qismi bo'lgan sovet qonunlari, an'ana va urf - odatlarni faol targ'ib etishning oqibatini O'rta Osiyodagi eng yirik, aholisi ko'p, iqtisodiy salohiyati kuchli bo'lan O'zbekistonda ko'rish mumkin bo'ladi. Bu masalaga yondoshuv ayniqsa O'zbekiston Kompartiyasi XXI syezdida yaqqol namoyon bo'lgan edi. Syezd "sinfiy, partiyaviy pozitsiyalarda turib chinakam xalq an'analari va urf-odatlarini jamiki zararli va yot an'ana hamda urf - odatlardan farq qilish, g'oyaviy dushmanlarning odamlarning milliy tuyg'ularini qo'zg'atib, bundan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga urinishlariga zarba berish kerak",¹⁰ deb ta'kidladi.

Umuman, yagona sovet madaniyatini barpo etish maqsadida yangi urf-odatlarini va marosimlarni keng tashviqot qilish tadqiq etilayotgan yillardagi chop etilgan qator asarlarda ham yangi urf - odatlar va marosimlarning ijtimoiy va ideologik mohiyati, ularning vazifasi, urf - odatlar va bayramlarning ijtimoiy hodisa ekanligi, urf - odat va marosim, an'analarning o'zaro munosabati, urf - odatlarning shakl va mazmuni, hatto ularning ateistik ahamiyati tahlil etildi.

Bu xususda, jumladan, O'zbekistonning yangi tarixi 2-kitobida quyidagi fikr bildiriladi: "...partiya «rivojlangan sotsializmga» erishish uchun o'zining barcha imkoniyatlarini ishga soldi, ommaviy axborot, targ'ibot - tashviqot vositalari xalq ommasi ongiga «rivojlangan sotsializm» bosqichida sotsializm o'zining eng yuqori "fazasiga" erishadi, bu davrda sanoat, qishloq xo'jaligi, fan va texnika, madaniyat - ma'rifat imkon darajada rivojlanadi, xalqning turmush darajasi muntazam oshib boradi, sovet kishilarining yangi "sotsialistik turmush tarzi" shakllanadi, degan soxta, amalga oshirib bo'lmaydigan g'oyalarni singdirishga harakat qildi¹¹. Umuman, bu siyosat "shaklan milliy, mazmunan sotsialistik madaniyatni rus modellari bilan shafqatsizlarcha markazlashtirishdan iborat bo'ldi"¹².

Natijada, umumsovet marosimlari va bayramlari an'ana tusiga aylana bora boshladi. Kishilar turmush tarzi va ongida o'zgarishlar olib kelishi lozim bo'lgan bu bayramlar xarakterining o'zgarishi umumiy qonuniyat darajasiga ko'tarila boshladi va bu sun'iy bayramlar darajalarga

⁸ Акбаров Т. Деятельность ЦК РКП(б) и компартии Туркестана по восстановлению и развитию хлопкоочистительной промышленности в 1918-1924 гг. Автореф. дисс. канд. истор. наук. – Ташкент. 1990. – Б. 14.

⁹ Dadamirzaeva G. 1946– 1960 yillarda Farg'ona vodiysida ishlab chiqarish kooperativlari faoliyati. Avtoref. diss. tarix. fan. bo'yicha falsafa dok. – Toshkent. 2021. – b. 16.

¹⁰ O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining O'zbekiston Kommunistik partiyasi XXI seyzdidagi hisoboti. O'zbekiston KP MK birinchi sekretari o'rtoq I.B. Usmonxo'jayev dokladi // Toshkent haqiqati 1986, 31 yanvar.

¹¹ O'zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida... – B. 570.

¹² Raximov S., Karimov P. Antikommunistik qarashlarning sohtaligi...-B.53.

bo'ldi¹³. Masalan, umumxalq bayramlar – Oktyabr davlat to'ntarishi va 1 may Mehnatkashlar birdamligi kuni, SSSR Konstitutsiyasi kuni, V.I. Lenin tug'ilgan kuni, Sovet Armiyasi va Harbiy - dengiz floti, G'alaba kuni mafkuraviy xarakterga ega bo'lsa, "Kasb bayramlari", "Ilk maosh", "Tantanali pensiyaga o'zatisht", "O'roq va Bolg'a" kabi tantanalar o'ylab chiqarilgan bayramlar safidan o'rin olgan edi. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, jahon miqyosida nishonlanadigan Yangi yil, ko'pchilik davlatlarda haqli ravishda tan olingan 9 may - G'alaba bayrami hamda Xotin - qizlar xalqaro kuni 8 mart ham hamisha umuminsoniy xarakterga molik bo'lgan bayramlar sifatida nishonlanib kelindi. Ammo shu bayramlarning nishonlanishida ham kommunistik g'oyalarning u yoki bu tarzda singdirilishini ko'ramiz.

References:

1. Городского населения в Узбекистане сквозь призму глобального финансовоэкономического кризиса. – Ташкент. 2010. – 38 с.
2. I.S.Hayitov, T.Akbarov. O'zbekiston paxta tozalash sanoati tarixidan. – Toshkent. Bilim jamiyati, 1989. –B. 7.
3. Maqsudov R.X, Xaitov I.S. To'qimachilik tarixi. –Toshkent. Ilm-Ziyo. 2015. –B. 47.
4. Хидояттов Г.А. Национальный вопрос в СССР. - Ташкент: Узбекистан, 1991. -303 с.; Tuxliev N. O'zbekiston iqtisodiyoti. Savollar va javoblar.- Toshkent O'zbekiston, 1994.-172 b., Левитин Л. O'zbekiston tarixiy burilish pallasida.- Toshkent: O'zbekiston, 2001. - 364 b.
5. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный историко-демографический аспект ...; Vobojonova D. O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar (70 – 80 yillar misolida) ...; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана ...va b.
6. Shodmonova S. O'zbekiston shaharlarida transformatsiya jarayonlari (1917–1941 yillar). – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2015. – 336 b.
7. Антошкин А.В. Роль промысловой и инвалидной кооперации в развитии товарооборота Башкирии в 1930-гг // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2017. №9 (сентябрь). [URL:http://e-konsept.ru/2017/174006/htm](http://e-konsept.ru/2017/174006/htm). очерки урбанизации Узбекистана ...va b.
8. Акбаров Т. Деятельность ЦК РКП(б) и компартии Туркестана по восстановлению и развитию хлопкоочистительной промышленности в 1918-1924 гг. Автореф. дисс. канд.истор.наук. –Ташкент. 1990. –Б. 14.
9. Dadamirzaeva G. 1946– 1960 yillarda Farg'ona vodiysida ishlab chiqarish kooperativlari faoliyati. Avtoref. diss.tarix.fan.bo'yicha falsafa dok. – Toshkent. 2021. –b. 16.
10. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining O'zbekiston Kommunistik partiyasi XXI seyezdidagi hisoboti. O'zbekiston KP MK birinchi sekretari o'rtoq I.B. Usmonxo'jayev dokladi // Toshkent haqiqati 1986, 31yanvar .
11. O'zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida... – B. 570.
12. Raximov S., Karimov P. Antikommunistik qarashlarning sohtaligi...-B.53.
13. Yunusova X. XX asrning 80-yillarida O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar va ma'naviy hayot. Avtoref.diss.tarix fan.dokt. – Toshkent. 2009. –B. 84

¹³ Yunusova X. XX asrning 80-yillarida O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar va ma'naviy hayot. Avtoref.diss.tarix fan.dokt. – Toshkent. 2009. –B. 84.